

ONA TILI FANINI O'QITISHDA DARS USLUBINING TO'G'RI TANLANISHI DARS SAMARADORLIGINI OSHIRADI

Ochilova Ulmas Eshmurodovna¹

Mehliyeva Gulhayo Quvat qizi²

¹Qashqadaryo viloyati Koson tumani

80-maktabning Ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Tel: +998949222828

E-mail: ulmasochilova10@gmail.com

²Qashqadaryo viloyati Koson tumani

80-maktabning Ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Tel: +998904260573

E-mail: meyliyevagulhayo9@mail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6583700>

Annotation: Methodological training of a mother tongue teacher means that the science is based on a scientific outlook and is inextricably linked with general pedagogical and psychological training.

Keywords: Conjunctions, theory, methodology, pedagogy, psychology, case study

Annotatsiya: Ona tili fani o'qituvchisining metodik tayyorgarligi deyilganda, fanni ilmiy dunyoqarash asosida, umumiy pedagogik -psixologik tayyorgarlik bilan uzviy bog'lanishda ekanligi tushuniladi

Kalit so'zlar: Bog'lovchilar, nazariya, metodika, pedagogika, psixologiya, keys-stadi

Mustaqillikka erishganimizdan so'ng tilimizga bo'lgan e'tibor yanada kuchaydi ona tili ta'limidagi tub burilish - ta'lim maqsadi va uning uslubini, shuningdek texnologiyasini ham tubdan o'zgarishidir,desak bo'ladi. Bu o'rganishlar esa biz pedagoglardan juda ko'p izlanish va harakatni talab etadi.

Axir ,O'zbekiston Respublikasi birichi prezidenti I. A. Karimov bejizga "Zamonaviy bilim berish uchun ,avvalo ,murabbiyning o'zi ana shunday bilimga ega bo'lishi kerak " degan fikrni ilgari surmaganlar.Bu fikrlar qanchalik haqiqat ekanligini biz ana shunday murabbiylarning o'quvchilarida mustaqil fikrlash ,ijodiy izlanish , intilish ruhi yaqqol namoyon bo'lganida ko'rishimiz mumkin .

Bugun zamon jadal rivojlanish pillapoyalaridan odimlamoqda . Shuning uchun boshqa sohalarda bo'lganidek ,o'qituvchilik faoliyatida ham pedogoglarimizdan ko'p izlanishlar va yartuvchanlik talab etilboqda.Fanni o'qitishda ma'lum yangiliklar sifatida 7-sinf ona tili darsligidagi "Bog'lovchilar" mavzusini mustahkamlashda "Keys - stadi" uslubining ahamiyatliyi jihatlariga to'xtalmoqchiman.

Barchamizga ma'lumki, bo'g'lovchilar yordamchi so'z turkumlari safiga kiradi. Bog'lovchilar gapning uyshiq bo'laklarini va qo'shma gap tarkibidagi sodda gaplarni o'zaro bog'lanishi uchun xizmat qiluvchi yordamchi so'zlar bo'lib, ularning vazifasiga ko'ra ikki turi bor .

Bular :Teng bog'lovchilar .

Ergashtiruvchi bog'lovchilar.

Bog'lovchilar mavzusini to'liq o'rganib chiqqandan so'ng ,mavzuni mustahkamlash maqsadida 7-sinf ona tili darsligidagi 69-dasrni o'tish mobaynida "Keys- stadi " (keys –stadi inglizcha so'z bo'lib ,case-aniq vaziyat, hodisa, stadi – o'qitish) uslubidan foydalanish yaxshi samara beradi deb o'ylayman .Agar guruhlarga bo'linib ishlansa mashg'ulot yanada qiziqarli tus oladi.Bu uslub aniq vaziyat , hodisaga asoslangan o'qitish uslubi bo'lib bunda:

- 1.O'quvchi mavzuga oid bir muammoli savolni tanlaydi va muammoni o'rganadi.
- 2.Muammoni yechish yo'llarini guruh bilan birgalikda muhokama qiladi.
- 3.Muammo yechimining afzal va zaif jihatlari ikki ustunda izohlaydi.
- 4.Izohlangan muqobil yechimlarning to'g'riligi o'qituvchi tamonidan baholanadi.

Quyida "Keys -stadi" uslubini "Bog'lovchilar" mavzusi misolida izohlaymiz:

Guruhlarda ishlash:

1. Muammo bilan tanishish;
2. Muqobil yechim yo'llarini ishlab chiqish;
3. Har bir yechimning afazol va zaif jihatlari belgilash;
4. Muqobil yechimlarni baholash.

A-guruh "Keys -stadi" uslubi

1. Nega bog'lovchilar yordamchi so'z turkumlari safiga kiradi?

2.Yordamchi so'z turkumi qatoriga kirishining 3 ta sababi bor

Bular :

- a) Atash ma'nosiga ega emas;
- b) So'roq qabul qilinmaydi;
- c)Gap bo'lagi sifatida kelmaydi.

Masalan: Olma va o'rik va bog'lovchi , teng bog'lovchining biriktiruv turiga mansub, uyushiq bulaklar yoki qo'shma gap tarkibidagi sodda gaplarni o'zaro teng munosabatda bog'laydi

3. Afzalligi:	Zaifligi
1. So'zlarni, ya'ni gap tarkibidagi uyushiq bo'laklarni yoki qo'shma gap tarkibidagi sodda gaplarni bog'laydi, o'zaro teng (teng bog'lovchilar) , o'zaro tobe (ergashtiruvchi bog'lovchilar)	1. Bog'lovchilarning atash ma'nosiga ega emasligi. 2. So'roq qabul qilmasligi. 3. Alohida gap bo'lagi vazifasida qo'llanmasligi.
2. Bog'lovchilardan teng bog'lovchilar yakka va takror qo'llanish xususiyatiga ega va uning to'rtta turi mavjud (og'zaki sanaladi yoki yoziladi)	2. Teng bog'lovchilarning ba'zilari vazifadosh bog'lovchilar , ular ba'zan ko'makchi va yuklama bo'lib keladi. (farq izohlanadi)
3. Ergashtiruvchi bog'lovchilar o'zaro tobe bo'lgan gap bo'lagi va gaplarni bog'lash uchun ishlatiladi	3 .Ya'ni ergashtiruvchi bog'lovchining aniqlov bog'lovchisi gap bo'laklarini va gaplarni tobelantirib bog'laydi, ammo sabab bog'lovchilari, shart bog'lovchilari singari, sabab yoki shart ma'nosini ifodalamaydi.
4. Demak, bog'lovchilarni ona tilimizdagi ahamiyatini yuqori baholay olamiz. (O'qituvchi baholaydi har bir bosqichni).	

B-guruh "Keys -stadi" uslubi

1. Ya'ni , chunki, negaki, agar, basharti, garchi, nega bu so'zlar ergashtiruvchi bog'lovchi hisoblanadi.

2. Chunki ular o'zaro tobe munosabatda bo'lgan gap bo'lagi va gaplarni bog'laydi. Masalan: Hunar o'rgan , chunki, hunarda ko'p sir. Sodda gaplarni bog'lab qo'shma gap hosil qilmoqda sabab ma'nosini izohlayapti. 1-sodda tarkibidagi hunar o'rganish sir-sinoatlar 1-sodda gapda ifodalanayapti.

3. Afzalligi	3.Zaifligi
1.Ergashtiruvchi bog'lovchilarni turlari farqlash o'ta murakkab emas.	1.Ya'ni ergashtiruvchi bog'lovchisini izohlashda ba'zi hollarda aniqlovchi ma'nosi emas, izoh ustundek ko'rinadi.
2.Ergashtiruvchi bog'lovchilar sof va vazifadoshlik jihatdan mavjud emas.	Masalan: Bu holda mazkur so'zlar adabiy ilmlarini, ya'ni til va adabiyot bilan bog'liq ilmlarni o'ragatadi. Gapda ma'lum bir so'zlarni til va adabiyot bilan bog'liq ilmlarni o'rgatishi aniqlov bog'lovchisi asosida izohlanayotgandek (o'qituvchi fikri: To'g'ri biroq izoh berish asosida til va adabiyot ilmlarini o'rgatuvchi manba gapdagi ma'lum bir so'zlar ekanligi aniqlanmoqda)
3.Ergashtiruvchi bog'lovchilarni xotirada olib qolish oson (o'quvchi xotirada sanaydi: 1.Aniqlov bog'lovchisi-ya'ni 2.Sabab bog'lovchisi -chunki, negaki; 3.Shart bog'lovchisi- agar basharti, garchi)	
4.Ergashtiruvchi bog'lovchilarni ham gap bo'laklari va gaplarni tobelantirib bog'lashini hisobga olib, tilimizdagi ahamiyatini yuqori baholay olamiz.	

Biz bu uslubni "Bog'lovchilar" mavzusi misolida qisqa izohlab, tahlil qildik, uslubini istagancha keng qamrovli izohlashimiz ham mumkin.

Demak, dars o'qituvchidan ijod qilishni, izlanishni talab etadi. Ta'lim samaradorligiga erishish uchun, avvalo, o'qituvchi o'z o'quvchilarini fanga qiziqтира olishi shart. Agar o'qituvchi bilimli va mahoratli bo'lsa, u o'z oldiga qo'ygan barcha maqsadlarga erisha oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ona tili fanidan metodik qo'llanma 2020 -yil, Toshkent, "O'qituvchi" nashriyoti.
2. B.Mengliyev. "O'zbek tilidan universal qo'llanma" 2016-yil.
3. Maktab darsligi N.Mahmudov, A.Sobirov va boshqalar. G'afur G'ulom nashriyoti. Toshkent 2020.

